

ADABIYOT DARSLARIDA RUBOIYNI SHARHLAB O'QITISHNING AFZALLIKLARI

Norbaboyeva Matluba Toxirovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Til va adabiyot kafedrasida katta o'qituvchisi

mnorbaboyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15575866>

Annotatsiya: mazkur maqolada mumtoz adabiyotda sharhlab o'qitish tushunchasi va uning foydalari, ruboiy janrining shakl va mazmun, vazn xususiyatlarini o'rganish, shuningdek Navoiy ijodidan ruboiyini sharhlab o'qitish misol qilib keltirilgan.

Kalit so'zlar: sharhlab o'qitish, ruboiy janri, hazaj bahri, axram va axrab tarmoqlari.

Abstract: This article presents the concept of teaching by commentary in classical literature and its benefits, the study of the form, content, and rhythm characteristics of the rubai genre, as well as the example of teaching by commentary on Navoi's rubai.

Keywords: teaching with commentary, rubai genre, hajaj bahri, akhram and akhram networks.

Sharhlab o'qitish – bu umumta'lim maktablarida o'quvchi bilimni ko'nikmaga aylantirishdagi asosiy usul hisoblanadi. Inson tushunmagan narsasini xotirasida saqlab qolishi qiyin. Shuning uchun ta'limning asosini sharhlash tashkil etadi.

Sharh tushuncha yo'lining darchasi hisoblanadi. Sharqda sharhlab o'qitishning tarixi qadim zamonlarga borib taqaladi. Bu jarayon, avvalo, Qur'oni karim sharhidan boshlangan. Xususan, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Ahmad Yugnakiyning "Hibat ul-haqoyiq", Rabg'uziy "Qissasi Rabg'uziy" kabi nodir manbalar adabiy sharhlashning dastlabki namunalari hisoblanadi.

Ruboiy Sharq poeziyasidagi falsafiy, ijtimoiy, siyosiy, ba'zan ishqiy mazmuni ifodalovchi lirik janrdir. Ruboiy atamasidagi ildiz "arbaun" hisoblanadi. X.Zarif, I.Sulton, A.Hayitmetov kabi taniqli olimlar ruboiyning mazmunini to'rt misra orqali ifodalanishini qayd etgan. I.Haqqul bu o'rinda dubayta atamasini ilgari surgan. Dubayt ikki misra degan ma'noni ifodalaydi. I.haqqul fikriga ko'ra dubayt atamasi bilan ruboiy atamasini teng ko'rish maqsadga muvofiq emas. Janrlarning bir-biridan farqlashda ikki yo'l mavjud:

1. Asosiysi ruboiy hazaji musammani axrabi maqbuza makfufi ajabb bahrida yoziladi. Dubayt esa ramali musammani mahzuf vaznida yoziladi.
2. Dubaytning mazmun yo'nalishi muhabbat hisoblanadi. Ya'ni dubaytda ishqiy mazmun yetakchilik qiladi. Ruboiyda esa falsafiy mazmun yetakchilik qiladi. Ba'zi ruboiylar ishqiy mazmunda bo'lsa-da, ularning mohiyatida baribir falsafiy mazmun sezilib turadi, ya'ni falsafiy belgilari mavjud bo'ladi.

Ruboiyning qofiyalanishi ikki xil:

1. a-a-b-a xossa ruboiy.
2. a-a-a-a taronai ruboiy.

Ruboiy axram va axrab tarmoqlarida yoziladi. Ammo axrab tarmog'ida yozilgan ruboiylar axram tarmog'ida yozilgan ruboiylarga nisbatan juda ko'p. Ruboiyda kamdan kam holatda to'rt misra bir bahrda keladi, asosan ikki bahr, ayrim hollarda uch bahr va ba'zan to'rt bahr keladi. "Alisher Navoiy "Xazoyin ul-maoniy"sida 17 tagina aaba tarzida qofiyalangan"¹

¹ Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. – Toshkent: Sharq, 1999. – B. 108.

G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish,

1 2 3 4
V - - - // V - - - // V - - - // V - - -

Ma-fo-iy-lun//ma-fo-iy-lun// ma-fo-iy-lun// ma-fo-iy-lun

Hazaji musammani solim.

Axrab – kaltaklash, axta – vayron qilish degan ma'noni bildiradi.

- - V // V - V - // V - - V // V -

Ikkinchi rukn maqbuz “qabz” qotmoq, saqlanmoq.

Uchinchi rukn makfuf qayirgan, qaytarilgan.

To'rtinchi rukn axta qilmoq – bichish ma'nosini bildiradi.

G'urbatda // ga'rib sho//dmon bo'lma//s emish,

- - V // V - V - // V - - V // V -

Ma'f-uv-lu//ma-fo-i-lun//ma-fo-iy-lu// fa'-ad

1, 2, 3-misralar shu bahrda yozilgan.

Oltin qa//fas ichra gar// qizil gul butsa

3-rukni solim, 4-rukni fa'u abtar, “abtar” ildizidan ag'darish degan ma'noni bildiradi. Hazaji musammani axrabi maqbuzi solimi abtar.

Ushbu ruboiyning 1,2,4-misralari hazaji musammani axrabi maqbuzi makfufi ajabb, 3-misrasi hazaji musammani axrabi maqbuzi solimi abtar bahrida yozilgan. “Ruboiyga xos kichik hajm xilma-xil mavzulardagi lirik kechinmalarni g'oyat ixcham tarzda, ayni vaqtda ta'sirchan va jozibali aks ettirishni taqozo etadi”²

Navoiy ruboiylari badiiy adabiyotda falsafiy tafakkurning taraqqiyotiga alohida hissa bo'lib qo'shilgan. Chunki Sharq adabiyotida ruboiy U.Xayyom nomi bilan bog'liq, undan so'ng Pahlavon Mahmud o'z ruboiylarida may, adolat, tafakkur, axloq masalalarini ham ifodalashga muvaffaq bo'lgan. Navoiy ana shu an'anani rivojlantirgan. Bu o'rinda Navoiy shunday yondashganki, ruboiyda vatan mavzusini ham olib kirgan, uning ruboiylari turkiy tilda yozilgan. Vatan mavzusini keyinchalik Bobur ijodida uchratamiz. Navoiyning mazkur ruboiysini o'rganishda g'urbat so'zining ma'nosini izohlash kerak. “G'urbat” – ayriliq, ajralmoq so'zidan olingan. Insonning o'z yurtidan ajratilishi ikki xil bo'ladi: g'ariblikda vatandan ayrilish va musofirlikda vatandan ayrilish.

G'ariblikda Muhammad s.a.v ning yurtidan majburan ketishi va unga qaytishning imkoni yo'qligidir. Musofirlikdagi ayriliq safarda yurgan kishining vatandan ayrilishidir. “Shodmon bo'lmas emish” jumlasini sharhlasak, o'z yurtidan mutlaq ajralgan inson o'zga yurtda xursand bo'la olmaydi, chunki uning qalbini vatanga bo'lgan sog'inchi hissi jarohatlab turadi. “El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish” satrida esa o'zga yurt, millatning odamlari g'ariblarni begona deb biladi va o'z yurtidagi odamlarni ulardan ustunroq sanaydi, ular o'z millatiga va xalqiga mansub kishilarga nisbatan mehr ko'rsatishi mumkin, o'zgalarga emas. Navoiy oltin qafasni begona yurtga, g'arib insonni esa bulbulga qiyoslaydi. Qizil gul esa bulbulning havasi bilan tengdir. Ammo bulbul uchun oltin qafasdagi qizil guldani tikonzordagi butalar ming marta yaxshiroq va afzalroqdir. Ruboiy satrida oshyon so'zi ham mavjud bo'lib, yashash makoni,

² Hojiahmov A. Mumtoz badiiyat adabiy janrlari, she'r san'atlari, aruz va qofiya. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2008. – B.93-94.

manzilini ifodalaydi. Bulbul uchun tikonzordan afzalroq yashash makoni yo'qligiga ishora bor. Bundan ko'rinadiki, insonga o'z tug'ilib, o'sgan vatanidan azizroq makon yo'q.

Ilmni kim vositai joh etar,
O'zini-yu xalqini gumrah etar.
Olim agar joh uchun o'lsa zalil,
Ilmi aning jahlig'a bo'lg'ay dadil.

“Ruboiy shakl jihatdan ixcham bo'lsa ham, biroq u katta falsafiy umumlashmalarni ifodalashi bilan alohida ajralib turadi”³. A.Navoiy bu baytda ilm olish xolis va oliy ne'mat natijasi bo'lmog'ini ta'kidlaydilar. Kimki ilmni amal, boylik, mavqe', shuhrat orttirish uchun amalga oshirsa, u odam, avvalo, o'zini, qolaversa, butun xalqni nochorlikka yo'llaydi. Navoiy ijodi, avvalo, oliy martabadagi san'at namunasi hisoblanadi, san'at so'zining ikki ma'nosi mavjud bo'lib, birinchidan, yaratmoq ma'noisida qo'llangan bo'lsa, ikkinchidan, mahorat bilan yaratilgan asar san'atdir. San'atning namunasi bitta, san'at insonning ruhiy olamiga ta'sir qiladi. Insonni o'ylashga, yashashga o'rgatadi. Badiiy adabiyot so'z san'ati sifatida o'ziga xos bir necha talablarga javob berishi kerak. Badiiy adabiyotning asosiy xususiyatlaridan biri shuki, asarda aqli gap yoki fikr bo'lishi kerak. Ya'ni san'at asarida fikriy kashfiyotning bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ikkinchi talabi shundaki, so'z san'ati namunasi shakl va mazmunning mutanosibligi bo'lishi shart. Uchinchi talabi shundaki, badiiy adabiyotda majoziy fikrlash tizimi mavjud bo'lishi kerak. Majoz – vosita. Navoiy ijodida majoziy fikrlash tizimi yetakchi o'rinda turadi. Masalan, “gul” so'zi o'rnida mashuqa nazarda tutilishi mumkin va hokazo. A.Oripovning “Buloq” she'rida buloq haqiqiy tabiatdagi buloq bo'lmasligi mumkin, she'r satrlarida yosh, shijoatli inson nazarda tutilgan deya fikrlashda majozning ahamiyati katta. To'rtinchi xususiyati shundaki, san'at asarida so'z kashfiyotining mavjudligi. Shoirning mahorati tanlangan so'zning mohiyatiga bog'liq. Har bir so'z milliy lug'at boyligining tarkibiy qismi hisoblanadi. Ammo so'z badiiy matn tarkibida kelsa, endi u san'at quroliga aylanadi. Matn tarkibida har so'z qurolga aylanadi. Beshinchi xususiyati shuki, san'at namunasi badiiy tasvir vositalarining mavjudligi. Badiiy tasvir vositalari adabiyotga qon bag'ishlaydi. Badiiy tasvir vositalarining san'atni shakllantirishdagi ahamiyati katta. Poetika – badiiy adabiyot paydo bo'lgandan buyon adabiyotshunoslarni, adabiyot muxlislarini o'ziga jalb qiladigan soha. Badiiy adabiyotning nimaligi, uning qanday ifodalanishi, badiiy adabiyotning mohiyati – poetikadir. Poetika so'zi ikki ma'noda qo'llaniladi: birinchisi, keng ma'noda adabiyot nazariyasi deb tushuniladi. Yunonchada esa poetika “poetik san'at” degan ma'noni bildiradi. Ikkinchisi, tor ma'noda badiiyatni o'rganadi.

Xulosa qilib aytganda, badiiyatni badiiy san'atlar tashkil etadi. Undan so'ng janrlar munosabati: masnaviy, g'azal, murabba'da so'z mazmuni bo'lishi kerak. Keyingisi vazn, qofiya, shakl va mazmun munosabati shu bilan birga bu tushuncha janr, ijodkorning dunyoqarashi va ijodkorning individual usuli, tushunchalarini poetika me'yoriga singdirgan.

References:

Используемая литература:

³ Хотамов Н., Саримсоков Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – Б.269.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat adabiy janrlar, she'r san'atlari, aruz va qofiya. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2008. – 196 b.
2. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. – Toshkent: Sharq, 1999. – 240 b.
3. Хотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – 366 б.
4. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. – 560 б.
5. Саримсоқов Б. Бадийлик асослари ва мезонлари. – Тошкент: А.С.Аҳмедов босмахонаси, 2004. – 128 б.